

Physikschulbücher unter der Lupe: Eine automatisierte Auswertung von Lehrtexten zum Thema Energie unter Einbezug von Expert*innen urteilen

Angelika Pfäfflin^a, Lennart Schalk^b

^aBildungszentrum Gesundheit Basel-Stadt

^bPädagogische Hochschule Schwyz

lennart.schalk@phsz.ch

Abstract

In den Naturwissenschaften sind die Anforderungen an Lehrtexte in Schulbüchern hoch. Komplexe Inhalte müssen in einer für die Lernenden verständlichen Sprache dargelegt und gleichzeitig sollte aber auch die jeweilige Fachsprache vermittelt werden. Für das Physikbasiskonzept Energie wurde in dieser explorativen Studie mithilfe eines automatisierten Auswertungsverfahrens bestimmt, welche sprachlichen Anforderungen sich zum Konzept Energie über drei verschiedene Physikschulbücher hinweg stellen. Dazu wurden automatisierte Auswertungen mithilfe des LIWC-Tools (Pennebaker et al., 2001) und Einschätzungen zur Verständlichkeit von Kontextbegriffen durch drei Studierende sowie Einschätzungen zur Wichtigkeit von Fachbegriffen für das Lernen des Konzepts Energie durch drei Physikfachdidaktikexpert*innen kombiniert. Die Ergebnisse zeigen eine hohe Vielfalt an verwendeten fach- und alltagssprachlichen Begriffen. Die Begriffsverwendung innerhalb der Bücher ist aufgrund niedriger Wiederholungsraten von Fachbegriffen wenig kohärent, wobei die Häufigkeit der Verwendung der Begriffe in den Büchern und die Expert*innen-Einschätzungen zur Wichtigkeit der Begriffe kaum korrespondieren. Wir diskutieren abschliessend die fachdidaktischen Herausforderungen, die sich aus diesen Ergebnissen ergeben.

Keywords

Physik; Schulbuch; Energie; Sprache; LIWC.

Einleitung

Schulbücher spielen trotz der Digitalisierung weiterhin eine zentrale Rolle im Unterricht. Gerade in den Naturwissenschaften sind die Anforderungen an die Lehrtexte hoch. So müssen komplexe Inhalte in einer Sprache dargelegt werden, die zur Entwicklung und zum Wissensstand der Lernenden passt. Gleichzeitig muss aber auch die jeweilige Fachsprache vermittelt werden. Diese doppelte Anforderung ist eine Herausforderung. Altbekannt ist eine Analyse von Brämer (1982), laut der im Physikunterricht mehr Vokabeln gelernt werden müssen als im Fremdsprachenunterricht, um die Lehrtexte lesen zu können. Die vorliegende Studie zielt in eine ähnliche Richtung. Für das Physikbasiskonzept Energie wurde mithilfe eines automatisierten Auswertungsverfahrens bestimmt, welche grundsätzlichen sprachlichen Anforderungen Lehrtexte in drei Physikschulbüchern stellen. Dazu kombinierten wir automatisierte Auswertungen und Expert*inneneinschätzungen, um zu klären, wie ähnlich sich die drei Bücher in ihrer Verwendung von Begriffen sind und ob diese Verwendung mit der Einschätzung der Wichtigkeit von Fachbegriffen durch Expert*innen korrespondiert. Bevor wir die Methodik und die Ergebnisse darlegen, betrachten wir zunächst die Rolle der Sprache im Physikunterricht, gehen auf das Basiskonzept Energie ein und beschreiben das für die automatisierte Analyse verwendete Tool LIWC (Linguistic Inquiry and Word Count; siehe Pennebaker et al., 2001).

Sprache im Physikunterricht

Fachunterricht zielt in erster Linie auf die Entwicklung von fachlichen Kompetenzen ab. Diese Kompetenzen umfassen neben dem Verstehen von relevanten Konzepten auch den Erwerb

einer Fachsprache (z. B. Kempert et al., 2019). Dieser Erwerb ist somit auch ein immanentes Ziel des Physikunterrichts (und auch von vorbereitenden Fachkombinationen wie Natur-Mensch-Gesellschaft in der Schweiz, siehe z. B. Lehrplan 21), oftmals angeregt durch das Lesen von Lehrtexten.

Wie genau Lernende Physikschulbücher nutzen, ist wenig erforscht und die raren Ergebnisse zeigen kein eindeutiges Muster (Härtig, 2014). Jedoch gehört die Arbeit mit dem Schulbuch für Lernende zu den unbeliebtesten Tätigkeiten im Physikunterricht (Merzyn, 2008). Als Gründe für diese Abneigung werden u. a. genannt: Stofffülle, Fokus auf Faktenwissen, mangelnde Kohärenz, zu viele Fachbegriffe, von denen zudem viele nur selten oder gar nur einmal auftauchen. Diese Mängel sind lange bekannt (Brämer, 1982; Starauschek, 2003; Merzyn, 2008), haben aber scheinbar zu keiner grundlegenden Neukonzeption der Lehrtexte geführt. Stattdessen sind die Bücher umfangreicher geworden. So hatte bspw. das Lehrbuch von Dorn Bader in seiner Ausgabe von 1976 512 Seiten, in der Ausgabe von 2008 dann 627 Seiten. Dieses sehr oberflächliche Merkmal sagt natürlich nichts über die Verständlichkeit aus. Es existieren aber spezifischere Oberflächenmerkmale, die gemessen werden können und Hinweise zur grundsätzlichen Verständlichkeit geben. Diese Merkmale bestimmen zumindest teilweise auch Lernerfolg (z. B. Scheller, 2010; Kulgemeyer & Starauschek, 2014; Walkington et al., 2017). Mittlerweile stehen Werkzeuge zur Verfügung, die grundlegende quantitative, computerbasierte Analysen von fachlichen Lehrtexten ermöglichen. Wir stellen hier eine solche Analyse am Beispiel von Lehrtexten für das Basiskonzepts 'Energie' für drei deutschsprachige Physikschulbücher der Sek I vor.

Das Energiekonzept

Das Energiekonzept ist fachlich schwer fassbar. In der Physik wird Energie als abstrakte, berechenbare Grösse gesehen, für die es aber keine über Kontexte hinweg geltende generische Definition gibt (Feynman et al., 2007). Fassbarer wird das Konzept, in dem es durch fachdidaktische Prinzipien bzw. Aspekte strukturiert wird. Es werden vier Aspekte vorgeschlagen: Energieformen, -umwandlung, -entwertung und -erhaltung. Duit (1986) legte die Grundlagen für diese Strukturierung, welche durch Crossley et al. (2009), Härtig (2010), Neumann et al. (2013) und Härtig und Neumann (2014) weiterentwickelt wurde.

Während Duit (1986) vor allem die verschiedenen Zugänge zu den verschiedenen Aspekten des Energiekonzepts herausgearbeitete, fokussieren Neumann et al. (2013) auf eine zu den Schulstufen passende Hierarchisierung. Diese beginnt ab Sek I mit den Aspekten Energieformen und Energieumwandlung. Darauf aufbauend soll am Ende der Sek I ein Verständnis der komplexeren Aspekte Energieentwertung und -erhaltung erarbeitet werden. Ein gut verstandenes Energiekonzept ist nicht nur für die Physik relevant, es trägt in verschiedenen naturwissenschaftlichen Fächern zu einem besseren konzeptuellen Verständnis bei (bspw. in der Biologie, siehe Werneke et al., 2016).

Das Tool LIWC

Für die Lehrtext-Analyse nutzten wir LIWC (Linguistic Inquiry and Word Count; siehe Pennebaker et al., 2001, und die LIWC Homepage). Dieses Tool wertet in natürlicher Sprache verfasste Texte nach bestimmten Kategorien und Kennwerten automatisiert aus. Es ist für psychologische Fragestellungen etabliert (z. B. Pennebaker et al., 2003) und wurde bereits auf grosse Korpora angewendet (z. B. Nguyen et al., 2018). Auch für fachdidaktische Fragestellungen wurde es eingesetzt. So zeigten Walkington et al. (2017), dass die Satzlänge und Fachwortdichte als basale Textlesbarkeitsmarker das Mathematikverständnis beeinflussen. Wolf et al. (2008) adaptierten das LIWC auf Deutsch und testeten erfolgreich auf Robustheit und Äquivalenz mit der englischen Version.

Das LIWC besteht aus einem Wörterbuch unterteilt in inhaltliche Kategorien (inkl. Kategorien für Interpunktionen) und kann weiter unterteilt werden. Kategorieeinträge bestehen aus einzelnen Wörtern oder Komposita, wobei jeder Eintrag beliebig vielen Kategorien zugeordnet werden kann. Ein Text wird mit LIWC abgearbeitet, indem alle einzelnen Wörter des Textes mit den Einträgen verglichen werden. Bei Übereinstimmung wird allen Kategorien ein Punkt

vergeben, denen ein Eintrag zugeordnet wurde. Die Punkte werden pro Kategorie summiert. Zudem werden alle Ergebnisse als relative Häufigkeiten bezogen auf die Gesamtwortzahl und verschiedene Kennwerte angegeben, darunter die Anzahl Wörter pro Satz, der Anteil Wörter, die das Wörterbuch enthält, sowie Kennwerte, mit denen Verständlichkeitsindizes wie die Wiener Sachtextformel berechnet werden können. Das LIWC kann Texte in gängigen Dateiformaten bearbeiten, wobei aber Graphiken, Tabellen und andere nicht rein sprachliche Repräsentationsformen entfernt werden müssen.

LIWC kann Texte abschnittsweise analysieren. Dies ermöglicht die Darstellung der räumlichen Verteilungen von Begriffen. Diese Analyse ist relevant, denn „[f]ür die Schwerverständlichkeit von Texten wird häufig ihre mangelnde Kohärenz verantwortlich gemacht.“ (Scheller, 2010, S. 93). Kohärenz ist ein Aspekt der Autor*in-Leser*in-Interaktion und beinhaltet sowohl sprachliche wie auch inhaltliche Elemente (Scheller, 2010). Die stärkste Hilfe zur Herstellung von Kohärenz bieten Substantive: „Die Kohärenzbildung zwischen zwei Sätzen gelingt besonders gut [...], wenn dieselben Substantive in ihnen auftauchen.“ (Kulgemeyer & Staraschek 2014, S.244). Kohärenz ist hilfreich; sie unterstützt bspw. Lernende und Lehrende, ihre eigenen Lücken in ihren Erklärungen zu einem Thema besser zu erkennen (Roseman, Stern, & Koppal, 2006). Grundsätzlich sollten Fachbegriffe wiederholt genutzt werden, um ihre Relevanz und Wichtigkeit herauszustellen. Wiederholungen sind somit ein Mass für globale Kohärenz in einem Abschnitt und über mehrere Abschnitte und Kapitel hinweg.

Fragestellung und Methodik

Die explorativen Fragestellungen der vorliegenden Arbeit lauten: (1) Welche grundlegenden sprachlichen Anforderungen weisen Physiklehrtexte zum Thema Energie auf? (2) Korrespondieren die Lehrtexte mit der fachdidaktischen Hierarchie des Energiekonzept und den Einschätzungen von Fachdidaktik-Expert*innen zur Wichtigkeit bestimmter Begriffe für das Lernen und Unterrichten des Energiekonzepts? Das methodische Herangehen an diese Fragestellungen umfasst fünf Schritte.

Erstens wurden drei deutschsprachige Physiklehrbücher ausgewählt (EN8: Erlebnis Naturwissenschaft 3 – Physik, Ausgabe Baden-Württemberg (2011), Cieplik, D. (Hrsg.). Braunschweig: Schroedel; PhSeK1: Physik Sekundarstufe I, Schülerbuch (2007) Waiblinger, Friedrich, Zürich: Orell Füssli. UK8: Urknall 8, Ausgabe Schweiz, Schülerbuch (2012), 2. Aufl., Autorenteam. Zug: Klett & Balmer). Sie waren 2016 – als die vorliegende Studie durchgeführt wurde – auf den Internetseiten verschiedener Schulbehörden in Deutschland und der Schweiz als ‘empfohlen’ zu finden. UK8 und PhSek1 wurden damals zudem u. a. an der PH Zürich in der Lehrpersonenausbildung eingesetzt, EN8 wurde von den Autoren als ähnlich von Art, Umfang und Inhalt eingeschätzt. Die Auswahl ist aber nicht repräsentativ. Die hier vorgestellte Erweiterung des LIWC macht es aber einfacher möglich, neue Schulbücher zu analysieren. Die vorliegende Arbeit stellt also lediglich eine mögliche Methodik vor.

Zweitens wurden aus den Lehrtexten dieser Schulbücher sämtliche Fachbegriffe und Kontextbegriffe zur Bildung fachinhaltlicher Kategorien herausgesucht. Als Fachbegriffe zum Thema Energie wurden nur diejenigen gezählt, die den Wortstamm *energie* enthalten. Wobei aber auch Komposita, wie bspw. ‘elektrische Energie’ eingeschlossen wurden. Diese enge Definition der Fachbegriffe wurde gewählt, da es – wie einleitend dargestellt – keine allgemeine Definition von Energie gibt. Zur Eingrenzung der Analyse auf das Thema ‘Energie’ wurden Inhaltsverzeichnisse, Register und relevante Buchkapitel identifiziert, die den Stamm *energie* enthalten. Diese Fachbegriffe wurden pro Buch gelistet und anschliessend verglichen, um die Schnittmenge der Bücher zu erhalten. Zusätzlich wurden sämtliche Kontextbegriffe gesammelt. Dazu gehören alle Substantive bzw. Komposita, die in den Texten auftauchen und nicht *energie* enthalten. Selbstverständlich gehören nicht alle diese Substantive zur Fachsprache, die Texte enthalten natürlich auch bildungs- oder alltagssprachliche Begriffe. Das LIWC-Tool bietet aber neben der Analyse von Texten mittels Wortkategorien auch die Möglichkeit, alle Einträge eines verwendeten Wörterbuches farblich zu markieren. Durch Verwendung des German-LIWC-2001-Dictionary (Wolf et al., 2008) kann zwischen alltagssprachlichen Substantiven (worauf das German-

LIWC-Dictionary explizit ausgerichtet ist, da es die meist verwendeten Begriffe der deutschen Sprache umfasst) und fachsprachlichen Substantiven unterscheiden. Alle Wörter, die mittels der Markierung nicht in den untersuchten Physikschulbüchern gefunden wurden, weil sie nicht zum German-LIWC-Dictionary gehören und nicht *energie* enthalten, bilden somit die Menge der nicht alltäglichen Kontextbegriffe. Eine weitere Unterscheidung, die auch das Konzept der Bildungssprache aufnimmt, war nicht möglich, da derzeit keine für ein computerbasiertes Tools geeignete Operationalisierung der Bildungssprache existiert.

Drittens wurden die Fachbegriffe drei Fachdidaktikexpert*innen (Professor*innen für Physikdidaktik an einer deutschsprachigen Hochschule) vorgelegt, die deren Wichtigkeit für das Lehren und Lernen des Energiekonzepts einschätzten. Diese Einschätzung erfolgte mittels einer fünfstufigen Likert-Skala (unwichtig, eher unwichtig, eher wichtig, wichtig, sehr wichtig). Mit dieser Einschätzung kann geprüft werden, ob die als wichtig eingeschätzten Begriffe tatsächlich häufig bzw. häufiger als andere Begriffe in den Physikschulbüchern auftauchen. Wäre dies so, dann wäre es ein Hinweis auf globale Kohärenz der Texte, da die Begriffe durch die Wiederholung implizit hervorgehoben werden. Gleichzeitig kann untersucht werden, ob die Texte die Hierarchiestufen für das Energiekonzept repräsentieren, dies wäre ein Hinweis auf einen fachdidaktisch abgestützten Aufbau der Lehrtexte.

Viertens schätzten drei Studierende unterschiedlicher Fachrichtungen (Informatik, Soziologie, Lehramt Primarschule), aber ohne spezifische Vertiefung in Richtung Physik die Verständlichkeit der Kontextbegriffe ein. Die Einschätzung erfolgte anhand einer fünfstufigen Skala: 1 – dieser Begriff ist einfach verständlich (Ankerbezeichnung: PrimarschülerInnen verstehen und nutzen ihn) bis 5 – dieser Begriff ist ein absolut fachsprachlicher Begriff (Ankerbezeichnung: Nur jemand, der Physik studiert, das Studium abgeschlossen hat oder Physik unterrichtet, versteht und nutzt ihn.). Die Zwischenstufen wurden nicht gelabelt. Zusätzlich konnten die Studierenden angeben, wenn sie einen Begriff gar nicht kennen. Diese Bewertungen dienten der Einschätzung, wie viele zusätzliche fachsprachlicher Begriffe auftauchen.

Diese ersten vier Schritte dienten zur weiteren Kategorienbildung im LIWC-Tool, das dann fünftens wiederum auf die Texte angewendet wurde. Mit neuen Kategorien bildeten wir die fachdidaktische Struktur (Energieformen, Energieumwandlungen, Energieentwertung, Energieerhaltung), sowie Energie-Fachbegriffe und Kontext-Fachbegriffe ab. Das LIWC-Tool liefert zudem, wie oben erwähnt, verschiedene Kennwerte. Kulgemeyer und Starauschek (2014) berichten für diese Kennwerte Orientierungswerte, die eine normative Beurteilung der Verständlichkeit anhand dieser Oberflächenmerkmale ermöglichen. So sollte die mittlere Satzlänge unter 12 Wörtern liegen, der Anteil der Fachwörter nicht mehr als 7 % der Wörter im Text ausmachen, wobei der Anteil der nur einmal verwendeten Fachwörter kleiner als 3 % sein sollte. Weiter lässt sich mit den Kennwerten ein Index der Verständlichkeit für spezifische Schulstufen mithilfe der Wiener Sachtextformel berechnen. Um die globale Kohärenz abzuschätzen, wollten wir prüfen, ob wichtige Fachbegriffe tatsächlich häufiger als andere Fach- oder Kontextbegriffe auftauchen.

Ergebnisse

Insgesamt beinhalten die Inhaltsverzeichnisse, Register und relevanten Lehrtexte der drei Bücher 95 unterschiedliche Begriffe, die *energie* enthalten. Dabei finden sich im UK8 24, im EN3 93 und im PhSek1 55 dieser Fachbegriffe, wobei deren Schnittmenge lediglich 8 Fachbegriffe umfasst. Dieses Ergebnis ist als grobes Mass einer einheitlichen Sprachverwendung über die drei Bücher hinweg – man kann es kaum anders sagen – erstaunlich.

Die Expert*innen schätzten 10 (10.5%) der 95 Energie-Fachbegriffe übereinstimmend als sehr wichtig ein. Alle hielten den Begriff 'ausdauernde Energiequelle' für unwichtig. Sämtliche anderen Einschätzungen waren uneinheitlich. Bei 82 Energie-Fachbegriffen (86.3%) schätzte mindestens eine Person diese als sehr wichtig ein, eine andere jedoch als unwichtig oder eher unwichtig. Zusätzlich gaben wir den Expert*innen die Möglichkeit, fehlende wichtige Fachbegriffe zu nennen. Es wurden keine genannt. Vergleicht man nun die aus 8 Fachbegriffen bestehende Schnittmenge der drei Bücher mit den von den Expert*innen übereinstimmend als wichtig erachteten 10 Fachbegriffen, finden sich in der Vereinigungsmenge nur die beiden Begriffe Be-

wegungsenergie und Energie. Damit ist die Frage, ob 'wichtige' Fachbegriffe häufig in den Texten auftreten, praktisch obsolet. Dass die beiden Begriffe – Bewegungsenergie und Energie – wichtig sind, ist trivial.

In den drei Büchern finden sich neben den Energie-Fachbegriffen noch 816 Kontextbegriffe (EN8: 471, PhSek1: 202, UK8: 143), die das German-LIWC-Dictionary (Wolf et al. 2008) nicht enthält. Die Schnittmenge der Bücher umfasst 22 Begriffe (2.7%). Die fachlichen Inhalte werden offensichtlich unterschiedlich kontextualisiert. Die Verständlichkeit dieser Kontext-Fachbegriffe bewerteten die drei Studierenden. Die Bewertungen unterschieden sich relativ stark, daher fassten wir die Kontextbegriffe mit einem Rating von 1 oder 2 als die 'Verständlichen' zusammen. In diese Kategorie fielen 254 Begriffe (31.1%). Damit bleiben 562 (68.9%) der Kontextbegriffe für zumindest eine/n Studierende/n herausfordernd (Rating von 3 oder höher) und wurden als weitere Fachbegriffe kategorisiert.

Ausgehend von diesen ersten Analysen und Einschätzungen wurden weitere Kategorien für das LIWC definiert und das LIWC wurde auf die Texte erneut angewendet. Diese erneute Anwendung liefert nun relative Häufigkeiten des Auftretens der einzelnen Begriffe/Komposita/Kategorien bezogen auf den Gesamttext. So wären bspw. bei einer relativen Häufigkeit von 2% in einem Text mit der Länge von 250 Wörter 5 Begriffe gefunden worden. Zunächst untersuchten wir, wie die einzelnen 95 Energie-Fachbegriffe über die Textseiten verteilt sind. Nur 19 dieser Begriffe liefern Werte über 2%; spezifisch ausgedrückt, tauchen sie in den Texten mind. 2 bis max. 5-mal auf. Damit tauchen 76 Fachbegriffe (ca. 80%) seltener als zweimal auf. Die Verteilung der 95 spezifischen Fachbegriffe über die Buchseiten ist recht unterschiedlich, lediglich die Begriffe 'elektrische Energie' und 'Energie' liefern für alle drei Physikschulbücher gleichzeitig einen Wert über 2%. Das wären also die beiden 'wichtigsten', weil häufigsten Fachbegriffe. Das Ergebnis bestätigt eine kaum vorhandene Übereinstimmung in den verwendeten Energie-Fachbegriffen zwischen den untersuchten Büchern.

Auch von den 562 weiteren Fachbegriffen treten nur wenige mehrmals auf (d.h. ihre Summen der relativen Häufigkeiten liegen jeweils über dem Wert von 2%). Diese sind Erdöl, Joule, Masseinheit, Newtonmeter, Strom, Temperatur und Watt. Die Grenze beim Wert 2% ist arbiträr, jedoch als Schwelle für Wichtigkeit konservativ niedrig gesetzt. Da die relativen Werte für die Energie- und die weiteren Fachbegriffe ähnlich tief sind, scheint es schwierig für Lesende zu erkennen, welche dieser Begriffe für das Energiekonzept tatsächlich wichtig sind.

Abschliessend verglichen wir die Werte für die Textverständlichkeit mit den Orientierungswerten für Physiklehrtexten von Kulgemeyer und Starauschek (2014). Die mittlere Satzlänge im UK8 beträgt 17.4 Wörter (StD: 7.4), im EN3 sind es 12.3 Wörter (StD: 1.8) und im PhSek1 sind es 12.2 Wörter (StD: 3.4). Die Werte für EN3 und PhSek1 liegen somit nur knapp über dem Orientierungswert von 12 Wörtern pro Satz; beim UK8 jedoch deutlich darüber. Der Anteil der Fachbegriffe, die *energie* enthalten liegt – mit erheblichen Unterschieden für die einzelnen Seiten der Physikschulbücher – im Mittel bei etwa 5% und somit tiefer als die empfohlenen maximal 7%. Wie bereits erwähnt, ist der Anteil der selten auftretenden Fachbegriffe hoch: Von den 95 Energie-Fachbegriffen tauchen nur 19 (20%) mehrmals auf. Somit werden 80 % der Fachbegriffe nicht wiederholt genutzt, was eine geringe globale Kohärenz andeutet. Die Wiener Sachtextformel ergibt für UK8 einen Wert von 11.2 (StD: 1.2), für EN3 11.0 (StD: 1.2) und für PhSek1 11.0 (StD: 2.7). Demnach sind die Lehrtexte erst ab Schulstufe 11 verständlich. Die Abschätzung der Kohärenz, wie sie Kulgemeyer und Starauschek vorschlagen, ist mit LIWC nicht direkt möglich. Jedoch zeigen die bereits dargestellten Analysen, dass die meisten Fachbegriffe kaum wiederholt werden.

Abgesehen von den hohen sprachlichen Anforderungen, bilden sich allerdings die Hierarchiestufen des Energiekonzepts in allen Büchern ab: Fachbegriffe zu Energieformen sind häufiger (UK8: 1.6%, EN8: 4.8%, PhSek1: 5.7 %) als die höheren Stufen Energieumwandlung (UK8: 0.8%, EN8: 1.1%, 1.1%), -entwertung und -erhaltung (UK8: je 0.8%, EN3: je 0.6%, PhSek1: 2.1% und 0.4%).

Diskussion

Mithilfe des LIWC-Tools und Einschätzungen von Fachdidaktik-Expert*innen und Studierenden analysierten wir die Lehrtexte in drei Physikschulbüchern zum Thema Energie. Über alle Texte hinweg wurden 95 Fachbegriffe (Substantive oder Komposita, bei denen *energie* auftaucht) identifiziert. Fachdidaktik-Expert*innen erachteten 10 dieser Begriffe als wichtig für die Vermittlung des Energiekonzepts und seiner vier Aspekte. Diese Wichtigkeit spiegelt sich nicht in den Lehrtexten wider. Denn diese Fachbegriffe werden nicht häufiger genannt als Begriffe, die als weniger wichtig eingeschätzt wurden – insgesamt werden Energie-Fachbegriffe nur selten wiederholt. Zudem tauchen viele Kontextbegriffe auf, wovon etwa 2/3 als nicht einfach verständlich eingeschätzt wurden. Da Energie-Fachbegriffe nicht konsistent häufiger auftreten als Kontextbegriffe, ist für Lesende der Lehrtexte wohl kaum erkenntlich, was eigentlich relevante Begriffe sind. Kombiniert man die oben dargestellten Resultate, lässt sich abschätzen, dass in einen Text von 250 Wörtern immerhin etwa 25 für die Lernenden schwierige Begriffe (Fach- oder Kontextbegriffe) auftauchen. Um diese Lehrtexte lesen zu können, müssten die Lernenden entweder sehr gut auf diese 'Vokabeldichte' durch die Lehrpersonen vorbereitet werden oder bereits gute Physikkenntnisse und eine breite Allgemeinbildung für das Verständnis der Kontextbegriffe haben, sonst bleiben die von uns analysierten Lehrtexte zum Thema Energie wohl unverständlich. Diese Ergebnisse reflektieren ältere Ergebnisse zur Komplexität und Kompliziertheit von Physiklehrtexten (z. B. Brämer, 1982; Starauschek, 2003; Merzyn, 2008). Während frühere Studien aufgrund ihrer Methodik jedoch kaum reproduzierbar sind, lässt sich unsere Methodik reproduzieren und auf weitere Texte anwenden. Die laut den Herausgebenden aus sprachlicher Sicht optimierten neuen Lehrmittel zum LP21 wie z. B. NaTech (LMZH) könnten so ihre Vokabeldichte prüfen.

Während wir glauben, dass die berichteten Ergebnisse und Erkenntnisse wichtig sind, so bleibt diese explorative Analyse an der Textoberfläche. Weiterführende qualitative Analysen könnten zusätzliche Hinweise zur Qualität der Lehrtexte liefern und genauere Befragungen von Fachdidaktik-Expert*innen wären hilfreich, um klarer die Relevanz sprachlicher Aspekte zu bewerten. Wir gingen zu Beginn des Forschungsprojekts davon aus, eine höhere Übereinstimmung zwischen Expert*innen und den Lehrbuchtexten zu finden. Dann hätten wir gezielter identifizieren können, was wann wie gut sprachlich umgesetzt ist und konkrete Vorschläge ableiten können. Nun können wir nur erstaunt konstatieren, wie niedrig die Übereinstimmung ist. Damit wollen wir weder die Lehrbuchautoren noch die Fachdidaktik-Expert*innen kritisieren. Eher zeigt sich, dass das Schreiben (und vermutlich auch das Sprechen) über Physik schwierig ist. Tajmel (2017) und Kempert et al. (2019) folgend muss diese Schwierigkeit stärker in der Lehrpersonenbildung thematisiert werden, damit Physikunterricht nicht scheitert, weil Schülerinnen und Schüler mit zu grossen sprachlichen Anforderungen konfrontiert sind.

Referenzen

- Brämer, R. (1982). Physik als Sprachnatur. *Der Deutschunterricht*, 34(1), 27-38.
- Crossley, A., Hirn, N., & Starauschek, E. (2009). Schülervorstellungen zur Energie – Eine Replikationsstudie. In Nordmeier, V. & Grötzebach, H. (Hrsg.), *DPG Jahrestagung 2009, Didaktik der Physik*. Lehmanns Media.
- Duit, R. (1986). *Der Energiebegriff im Physikunterricht*. Habilitationsschrift. Universität Kiel.
- Feynman, R.P., Leighton, R. B., & Sands, M. (2007). *Mechanik, Strahlung, Wärme. Feynman-Vorlesungen über Physik, Bd. 1*. Oldenbourg.
- Härtig, H. (2010). *Sachstrukturen von Physikschulbüchern als Grundlage zur Bestimmung der Inhaltsvalidität eines Tests*. Logos Verlag.
- Härtig, H. (2014). The terminology within German lower secondary physics textbooks. *Science Education Research Letters*, 1-7.

- Härtig, H. & Neumann, K. (2014). Mit Schulbüchern lernen? *PdN Physik in der Schule*, 63(3), 10-14.
- Kempert, S., Schalk, L. & Saalbach, H. (2019). Sprache als Werkzeug des Lernens: Ein Überblick zu den kommunikativen und kognitiven Funktionen der Sprache und deren Bedeutung für den fachlichen Wissenserwerb. *Psychologie in Erziehung und Unterricht*, 66, 176-195.
- Kulgemeyer, C. & Starauschek, E. (2014). Warum die Analyse von Texten in der naturwissenschaftsdidaktischen Forschung notwendig ist. In Krüger, D., Parchmann, I., & Schecker, H. (Hrsg.), *Methoden in der naturwissenschaftsdidaktischen Forschung*. Springer.
- LIWC-Homepage: <http://liwc.wpengine.com/>, abgerufen am 20.07.2021.
- Merzyn, G. (2008). *Naturwissenschaften, Mathematik, Technik – immer unbeliebter?* Baltmannsweiler.
- Neumann, K., Viering, T., Boone, W., & Fischer, E. (2013). Towards a learning progression of energy. *Journal of Research in Science Teaching*, 50(2), 162-188.
- Nguyen, T., Venkatesh, S., & Phung D. (2018). Academia versus social media: A psycho-linguistic analysis. *Journal of Computational Science*, 25, 228-236.
- Pennebaker, J. W., Francis, M. E., & Booth, R. J. (2001). *Linguistic Inquiry and Word Count – LIWC2001*. Erlbaum.
- Pennebaker, J. W., Mehl, M. R., & Niederhoffer, K. (2003). Psychological aspects of natural language use: Our words, our selves. *Annual Review of Psychology*, 54, 547–577.
- Roseman, J.E., Stern, L., & Koppal, M. (2010). A method for analyzing the coherence of high school biology textbooks. *Journal of Research in Science Teaching*, 47(1), 47-70.
- Scheller, P. (2010). *Verständlichkeit im Physikschulbuch. Kriterien und Ergebnisse einer interdisziplinären Analyse*. Klinkhardt.
- Starauschek, E. (2003). Ergebnisse einer Schülerbefragung über Physikbücher. *ZfDN*, 9, 135-146.
- Tajmel, T. (2017). *Naturwissenschaftliche Bildung in der Migrationsgesellschaft*. Springer.
- Walkington, C., Clinton, V., & Shivraj, P. (2017). How readability factors are differentially associated with performance for students of different backgrounds when solving mathematics word problems. *American Educational Research Journal*, 55, 362–414.
- Wernecke, U., Schwanewedel, J., Schütte, K., & Harms, U. (2016). Wie wird Energie im Biologie-schulbuch dargestellt? Entwicklung eines Kategoriensystems und exemplarische Anwendung auf eine Schulbuchreihe. *ZfDN*, 22, 215-229.
- Wolf, M., Horn, A. B., Mehl, M. R., Haug, S., Pennebaker, J. W., & Kordy, H. (2008). Computergestützte quantitative Textanalyse: Äquivalenz und Robustheit der deutschen Version des Linguistic Inquiry and WordCount. *Diagnostica*, 54, 85–98.